

QADIMGI TURKIY BITIGLARDA URUSH KONSEPTI ASOSIDA YUZAGA KELGAN LEKSIK BIRLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874570>

Shahnoza TO'LAGANOVA,

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Turkshunoslik oliy maktabi o'qituvchisi, PhD
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. Antroposentrik tilshunoslik asoslariga ko'ra tilning yuzaga chiqishi va borliqni anglatishi juda ko'p sohalar orqali tadqiq qilinishi kerak. Psixologiya, antropologiya, neyronlar bilan bog'liq tibbiyot sohaları, jamiyatshunoslik, etnografiya, madaniyatshunoslik va falsafiy bilimlar shular jumlasidandir. Lingvokognitologiyani yuqorida sanalgan fanlarning til bilan aloqasini qamrab oluvchi soha sifatida ko'rish mumkin. Chunki, bu fan tilning semasiologik xususiyatlari orqali barcha sohaları qamraydi. Lingvokognitologiyaning asosiy birligi esa konseptdir. Tilda mavjud leksik qatlam, barqaror birliklar til tashuvchilari turmush tarzi, tafakkur mahsuli sifatida lisoniy voqelanadi. Xususan, urush konsepti butun dunyo xalqlari uchun universal konsept o'laroq, lisonda umumiy manzara kasb etsa-da, har bir tilda o'ziga xos ifoda topadi. Qadimgi turkiy bitiglar matnida urush konseptiga doir juda ko'p leksik birliklar, stereotip, frazeologik va paramiologik birlikning uchrashi mazkur jihatni tizimli ravishda tadqiq etishga ehtiyoj tug'diradi. Mazkur konseptning diaxronik aspektda tadqiq etilishi til tarixining yangi qirralarini ochishga xizmat qiladi. Ushbu maqola ham urush konseptosferasining qadimgi turkiy bitiglarda aks etishi xususida boradi.

Аннотация. Согласно принципам антропоцентрической лингвистики, возникновение языка и смысл существования следует изучать во многих областях. К ним относятся психология, антропология, нейронаука, социальные науки, этнография, культурология и философия. Лингвокогнитологию можно рассматривать как область, охватывающую связь вышеперечисленных дисциплин с языком. Потому что эта наука охватывает все области посредством семасиологических свойств языка. Основной единицей лингвистики и когнитивной науки является концепт. Лексический пласт, устойчивые единицы, существующие в языке, являются продуктом образа жизни и мышления носителей языка, как языковой реальности. В частности, понятие войны, являясь универсальным для народов мира, имеет общий язык, однако в каждом языке находит свое уникальное выражение. Наличие в текстах древнетюркских надписей большого количества лексических единиц, стереотипов, фразеологических и парамиологических единиц, связанных с концептом «война», обуславливает необходимость систематического исследования этого аспекта. Изучение этого понятия с диахронической точки зрения позволяет раскрыть новые аспекты истории языка. В статье также рассматривается отражение концепции войны в древнетюркских надписях.

Annotation. According to the foundations of anthropocentric linguistics, the emergence of language and the meaning of existence should be researched through many fields. These include psychology, anthropology, neural medicine, sociology, ethnography, cultural studies, and philosophy. Lingvocognitology can be seen as a field covering the relationship of the above-mentioned sciences with language. Because this science covers all areas through the semasiological features of the language. The basic unit of linguocognitology is the concept. The lexical layer, stable units existing in the language are linguistically manifested as a product of the lifestyle and thinking of the speakers of the language. In particular, the concept of war is a universal concept for the peoples of the whole world, and although it acquires a general picture in the language, it finds its own expression in each language. The meeting of many lexical units, stereotype, phraseological and paramiologial units related to the concept of war in the text of

ancient Turkic writings creates the need for systematic research of this aspect. The study of this concept in the diachronic aspect serves to open new aspects of language history. This article also deals with the reflection of the concept of war in ancient Turkic writings.

Tayanch soʻzlar: konsept, konseptosfera, kognitiv tilshunoslik, urush konsepti, leksik birlik.

Ключевые слова: *концепт, концептосфера, когнитивная лингвистика, концепт война, лексическая единица.*

Key words: *concept, conceptosphere, cognitive linguistics, concept of war, lexical unit.*

Urush barcha xalqlar tarixi va bugunida mavjud hodisa sifatida dunyoning lisoniy manzarasida aks etadi. Urush konsept o'laroq lingvokognitiv aspektida turli tadqiqotchilarning diqqatini tortib kelmoqda. Xususan, rus va ingliz tillarida urush konsepti¹, tatar tilidagi urushga oid atamasining lingvokognitiv tadqiqi shular jumlasidandir².

Qadimgi turkiy manbalar yuzasidan urush va unga oid leksik birliklar va terminlar yuzasidan ham salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Shulardan, A.Shahin³ (Ayşegül Şahin) hamda H.Dadaboyev⁴, M.Dustmurodov⁵ larning tadqiqotlari diqqatga sazovor.

Urushlar tarixdan ko'plab urug'-qabilalar tomonidan o'z davlatchiligini o'rnatish, chegaralarini kengaytirish, mulkini mudofaa qilish, yangi resurslarni egallash uchun olib borilgan. Bizgacha yetib kelgan yozma manbalar shulardan guvohlik beradi. Qadimgi turkiy bitiglarda urushga oid ifodalar ko'p uchraydi. Chunki, u davrlarda elning yashash tarzida erkinlik va uni ta'minlash urushlarsiz tasavvur qilinmagan.

Urxun bitiglari misolida oladigan bo'lsak ham yemirilgan davlatchiligini qayta tiklash, xalqini qullikdan qutqarish uchun janglar olib borilganligining guvohi bo'lamiz. Mazkur bitiglarda urush va uning semantik maydoniga tegishli soʻzlar yordamida qadimgi turkiy xalqlar tafakkuri va unda urushga doir tasavvurlar haqida ma'lumot olamiz. Xususan, Urxun bitiglarida urush konseptosferasi nihoyatda boy va xilma-xil. Uni ifodalashda leksik birliklar bilan bir qatorda turli tasviriy ifodalar, frazeologik va stereotip hamda parameologik birliklar ham qatnashgan. Har bir konseptosfera o'z yadrosi, dominantni hamda pereferik tushunchalarini o'z ichiga oladi. Urush konseptosferasining yadrosi qadimgi turkiy tilda to'rt atama bilan ifodalangan

Urush konsepti uchun *sūñüş* atamasi qadimgi turkiy bitiglarda juda faol qo'llangan:

Sūñüş – jang, urush (DTS). *ul(u)g sūñ(ü)ş sūñ(ü)şm(i)ş* Katta jang qilibdi. (KT D 40) *Qirq artuqı yeti yolı sülāmis, yigirmi sūñüs sūñüşmis* Qirq yetti yo'la lashkar tortgan, yigirma marta jang qilgan. (K.15).

¹ Бенедиктова Л. Концепт «война» в языковой картине мира (сопоставительное исследование на материале английского и русского языков): автореф.дис. канд.н. – Тюмен, 2004. – 19 с.

² Зиатдинова Г. Концепт «сугыш (война)» в татарской языковой картине мира: автореф.дис. канд.н. – Казань, 2004. – 24 с.

³ Ayşegül ŞAHİN. Eski Türk Yazıtlarında Savaş, Mücadele, Ordu, Kahramanlık Gibi Unsurlara Dair Eş Anlamlı İsimler <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3198159>

⁴ Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке. – Ташкент: Фан, 1990.

⁵ Dustmurodov M. O'rxun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar tadqiqi: PhD dis. avtoref. –Toshkent, 2023. – 55 b.

Mazkur atamaning yuzaga kelish sababi uning etimologiyasini aniqlash orqali oydinlashadi. So'z ikki morfem bo'lakdan tashkil topgan: *sūñū*+*š*. *Sūñū*ning ma'nosi lug'atlarda *nayza* deb izohlangan (DTS, 517). -*š* so'z yasovchi qo'shimcha. Nayza jahon xalqlari tarixida ilk ov va jang quroli sifatida e'tirof etiladi. Boshqa tillarda ham *urush* atamasi etimologiyasida mazkur ma'no mavjud. Xususan, arab tilida *harbun* (urush) so'zi ma'no maydonida *harbatun* (nayza) mavjud.

Kognitiv tilshunoslikda muayyan tushuncha uchun ma'lum bir shaklni tanlanish sabablari ahamiyatlidir⁶. Shu jihatdan urush konseptini ifodalash uchun qadimgi turkiy tilda *sūñūš* atamasi tanlanganligi ham bejiz emas. Bugun o'zbek tilida faol qo'llangan *urush* atamasi qadimgi bitiglar tilida nisbatan kam qo'llangan. Kul tigin, To'nyuquq bitiglarida uchramaydi. O'ngin bitigida bir o'rinda keladi:

Uruš – jang (DTS). *äbkä tägdüküm uruš qilip tägip inimä oğluma ötlädim* – uyga kelganimda, urush qilib, zabt etib, inimga, o'g'limga shunday nasihat qildim (Oa3).

Urush, jang ma'nosida yana *soquš* atamasi ham mavjud. Irq bitigida quyidagicha keladi: *Adiğli toñuzli art üzä soqušmiş ermiş*. – Ayiq va to'ng'iz tepalik ustida to'qnashibdi (İB.6).

Har ikkala atama ham *urmoq*, *zarba bermoq* ma'nosidagi *ur*-(DTS, 614), *soq*- fe'llaridan yasalgan. Shunga o'xshash yana bir so'z mavjud: *toquš*. Bu so'z ham ayni ma'nodagi *toqi*-fe'lidan yasalgan.

Har ikkala atama ham *urmoq*, *zarba bermoq* ma'nosidagi *ur*-(DTS, 614), *soq*- fe'llaridan yasalgan. Shunga o'xshash yana bir so'z mavjud: *toquš*. Bu so'z ham ayni ma'nodagi *toqi*-fe'lidan yasalgan.

Ahamiyatli jihati shundaki, bitiglarda *yov* tushunchasi doim ham *yaği* atamasi bilan ifodalanmagan. Masalan, ayrim o'rinlarda bu tushuncha obrazli tarzda verballashgan: *yaraqliğ qantan kälip yana ältidi, sūñüglüg qantan kälipän sürä ältidi?* – Qurolli qaydan kelib tarqatib yubordi, nayzali qaydan kelib surib ketdi (K, 23). Jumla tarkibida ikki so'z *yov* ma'nosini ifodalaydi: *yaraqliğ* va *sūñüglüg*. *Yaroq* so'zi qurol-aslaha ma'nosida tushuniladi.

Demak, *yov* tushunchasi *yaği*, *yaraqliğ* va *sūñüglüg* leksemalari orqali voqelangan bo'lib, tafakkurdan nutqgacha bo'lgan oraliq bosqichlarda *yov* deganda *nayza-qalqon tutgan kishi* obrazi gavdalangan.

Urush konseptosferasida qo'shin. Turkiy bitiglar tilida *qo'shin* anglami umumiy ma'noda *sū* atamasi bilan berilgan:

Süsi kälti, qarasin yığdım, bägi qaçdı ...ğ ärti

Süsi üç biñ ärmis, biz äki biñ ärtimiz, sūñüšdimiz, täñri yarliqadi, yañdimiz, ögüzkä tüšdi 16

⁶ Кубрякова Е. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: «Языки славянской культуры», 2004. – С. 16.

Ma'no umumiydan xususiylikka o'tganda esa qo'shin, armiya anglamida boshqa atamalar tanlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, *är* (er, erkak DTS, 175). Mazkur so'z semasidagi erkak jinsiga oidlik jihati lashkar, qo'shinni anglatuvchi atama sifatida qo'llanilishiga asos bo'lgan. Bu fikrning dalili To'nyuquq bitigidagi quyidagi jumlada yaqqol ko'zga tashlanad

Bu **süg** ält, tädi, aqı yanıg könlünçä ay, bän säñä nä ayayın, tädi. Kälir ärsär, *kü är* ökülür, kälmez ärsär, tilig, sabig alı olur, tädi (Ma'nosi: Bu lashkarni elt, – dedi. – Sahiyligu qattiqqo'llikni ko'nglingga qarab qil, men senga nima ham derdim, – dedi. – (Yov) kelar bo'lsa, dovrug'li erlarni yo'lla, kelmas ersa, gap-so'zini [sirini], xabarini olib tur", – dedi).

Jumlada qo'shin umumiy anglamda aytilganda **sü** – **lashkar** ifodasida, qo'shin tarkibidagi muayyan guruh esa ajratilib, *kü är* (*dovrug'li er*) – qo'shin tarkibidagi maxsus bo'linmani anglatgan.

Är atamasi askar (lashkar ko'plikni bildirsa, askar birlikni) anglamida ham keladi: Tirilip yätmis är bolmıs (Ma'nosi: Terilib, yetmish er bo'libdi). Shunday mazmunni ifodalashda *kisi* atamasi ham qo'llangan: 4. İda taşda qalmısi qobranıp, yäti yüz boltı: äki ülügi atlıg ärti, bir ülügi yadağ ärti. Yäti yüz **kişig** 5. uduzuğma uluği şad ärti. To'qayda, tog'u toshda qolgani to'planib, yetti yuz kishi bo'ldi. Uning ikki bo'lagi otliq edi, bir bo'lagi yayov edi. Yetti yuz kishini (5) xushyor qiladigan ulug'i shad edi.

Matnda *askarni* ifodalashda qo'llangan **kişi** so'zining odam, ayol rafiqqa ma'nolari bor(DTS, 310). Biroq bu yerda erkak jinsi ma'nosi ustun. Qo'shin holatiga oid yana ikki atamaga ushbu misolda duch kelamiz: *atlıg* – otliq; *yadağ* – piyoda.

Urush konseptosferasida hujum. Sülä- (lashkar tortmoq) sünüş- jang qilmoq. qırq artuqı yäti yolı sülämis, yigirmi sünüş sünüşmis – qırq yetti yo'la qo'shin tortgan, yigirma marta jang qilgan (K, 15)

Urush konseptosferasida sulh. Bitiglarda urush bilan bog'liq ifodalar juda ko'p uchrasada, sulhga oidlari juda kam. Kul tigin bitigida bir o'rinda tüzülmäk fe'li uchraydi: Bu yärdä olurup tabğaç bodun birlä 5. tüzültüm. Bu yerda o'tirib, tabg'ach xalqi bilan (5) murosa qildim. Boshqa urush bilan bog'liq barcha o'rinlarda jang, g'alaba va mag'lubiyat xususida so'z boradi. tüzülmäk so'zining asosi tüz turli ma'nolarni tashiydi. To'g'ri, adolatli; teng; poetik ma'noda go'zal, chiroyli; barcha, hamma; ko'chma ma'noda adolat, to'g'rilik; ko'chma ma'noda shirinlik (QBS, 282). *Sulh*ni anglatuvchi atama sifatida so'zning *tenglik* ma'nosiga tayanilgan ko'rinadi.

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda urush tushunchasi turli lingvistik vositalar orqali ifodalangani, xalq tafakkurida urushning muhim ijtimoiy hodisa sifatida aks etganini ko'rsatadi. Xususan, sünüş, uruş, soquş kabi atamalar jang va harbiy harakatlarni ifodalashda keng qo'llangan bo'lsa, yaği, yaraqlig, sünüglüg kabi birliklar dushman va harbiy holatni anglatgan. Qolaversa, qadimgi turkiy til tizimida qo'shin va harbiy harakatlarga oid maxsus terminlarning mavjudligi ushbu hodisaning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayşegül ŞAHİN. Eski Türk Yazıtlarında Savaş, Mücadele, Ordu, Kahramanlık Gibi Unsurlara Dair Eş Anlamli İsimler <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3198159>
2. Dustmurodov M. O'rxun-Yenisey bitigtoshlaridagi harbiy terminlar tadqiqi: PhD dis. avtoref. –Toshkent, 2023. – 55 b.
3. Бенедиктова Л. Концепт «война» в языковой картине мира (сопоставительное исследование на материале английского и русского языков): автореф. дис. канд. н. – Тюмен, 2004. – 19 с.
4. Дадабаев Х. Военная лексика в староузбекском языке. – Ташкент: Фан, 1990.
5. Зиатдинова Г. Концепт «сугыш (война)» в татарской языковой картине мира: автореф. дис. канд. н. – Казань, 2004. – 24 с.
6. Кубрякова Е. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: «Языки славянской культуры», 2004. – 560 с.